

УДК 331.45

**ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ: НЕОБХОДИМОСТЬ
И ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВЕРТЫВАНИЯ****OCCUPATIONAL SAFETY POLICY ON INDUSTRIAL ENTERPRISES:
THE NEED AND THE DEPLOYMENT TOOLS**

©Баурина С. Б.

канд. экон. наук

*Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова
г. Москва, Россия, baurinaaa@yandex.ru*

©Baurina S.

*PhD, Plekhanov Russian University of Economics
Moscow, Russia, baurinaaa@yandex.ru*

©Арутюнова А. В.

*Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова
г. Москва, Россия, Arutyunova_anastasia@mail.ru*

©Arutyunova A.

*Plekhanov Russian University of Economics
Moscow, Russia, Arutyunova_anastasia@mail.ru*

Аннотация. Данная статья посвящена политике в области производственной безопасности, внедрение и реализация которой весьма актуальны на современных промышленных предприятиях. Конкретизируются сущность, особенности и инструменты развертывания политики в области производственной безопасности.

Abstract. This article focuses on policy of industrial safety, and implementation which is highly relevant in modern enterprises. Specifies the nature, characteristics and tools of policy deployment, workplace safety.

Ключевые слова: политика, производственная безопасность, охрана, профессиональное здоровье, развертывание, Хосин Канри.

Keywords: policy, production, safety, security, occupational health, deployment, Hoshin Kanri.

Сегодня большинство российских компаний различных направлений деятельности заинтересовано в демонстрации и достижении весомого результата в рамках производственной безопасности и профессионального здоровья посредством грамотного и эффективного управления профессиональными рисками согласно политике и целям [1, с. 40]. Условиями возрастающей озабоченности заинтересованных сторон вопросами профессионального здоровья и производственной безопасности выступают меры, направленные на поддержку передового опыта в области безопасности труда и охраны здоровья: растущие юридические требования, улучшение экономической политики и пр.

Политика в области безопасности труда и охраны здоровья — это общие намерения и направление деятельности организации по отношению к своим показателям деятельности в

области безопасности труда и охраны здоровья, официально сформулированные высшим руководством [2, с. 367].

Развертывание политики — методология, используемая при планировании, установлении и доведении до исполнителей целей компании и оперативного анализа ее работы, обеспечивающего координацию абсолютно всех действий, направленных на достижение грамотно сформулированных стратегических целей [3, с. 105].

В основе развертывания политики в области производственной безопасности лежит системный подход к управлению совершенствованием производственных процессов компании, позволяющий согласовать работу специально сформированных команд исполнителей проектов прорывного характера с деятельностью сотрудников, которые заняты непрерывным совершенствованием производственных процессов, в которых они задействованы. Все изменения в работе компании могут происходить в рамках соответствующих проектов, выполнение которых означает достижение целей, гарантирующих устойчивую успешную деятельность компании [4, с. 40].

Развертывание политики в области производственной безопасности заключается в систематическом планировании, которое позволяет увязать стратегические цели организации с фундаментальными основами, обеспечивающими ее успешную повседневную деятельность [5, с. 18].

Развертывание политики в области производственной безопасности предоставляет возможность руководству компании провести оценку пригодности новых проектов к реализации, проконтролировать их выполнение и, таким образом, управлять изменениями.

Руководство компании, развертывая политику в области производственной безопасности, анализирует существующие проблемы и определяет новые возможности. В рамках этой деятельности выявляются приоритетные изменения, необходимые для улучшения системы управления повседневной работой организации и производственных процессов, формулируются цели перестройки, выступающие в роли объектов проектов стратегического значения [6, с. 292].

Развертывание политики в области производственной безопасности подразумевает наличие следующих ключевых составляющих.

Политика — набор правил или принципов, которыми руководствуется менеджмент компании при выборе подходов к управлению работой и сопряженными с нею рисками в определенных ситуациях или внешних условиях.

Цель — это измеримые результаты работы компании в пределах установленных временных границ. Постановка целей в области производственной безопасности подразумевает определение контрольных точек.

Контрольная точка на временной оси фиксирует сведения о текущем состоянии процесса развертывания политики в области производственной безопасности и достигнутом прогрессе в продвижении к намеченной цели.

Контролируемые величины — параметры проектов или процессов, которые подлежат оценке для выявления факторов, влияющих на результаты применения определенной политики в области производственной безопасности.

Последовательность операций по внедрению политики в области производственной безопасности или по исполнению решений руководства, вытекающих из направлений развития и реализуемой стратегии, представляют собой методы (средства).

Параметры, оценивающие соответствие достигнутых результатов выполненных работ установленным целям в области производственной безопасности, — это управляемые величины.

Привлечение всех сотрудников компании к реализации стратегии с закреплением ответственности в области производственной безопасности составляет суть развертывания [7, с. 44]. Система развертывания связывает видение руководством компании стратегических перспектив производственной безопасности с управлением ее повседневной деятельностью. Вертикальное развертывание осуществляется в пределах определенного функционального

подразделения компании, горизонтальное — между подразделениями. Планы работ по развертыванию политики в области производственной безопасности все более детализируются в ходе продвижения от высших уровней управления до непосредственных исполнителей. Согласование средств реализации этих планов происходит между подразделениями и уровнями управления компании параллельно с доведением планов до исполнителей. Цели не являются объектами обсуждения и согласования.

Одним из инструментов развертывания политики в области производственной безопасности является Хосин Канри.

Хосин Канри — это система формирования, развертывания в рамках всей компании и контроля исполнения прорывного видения и основ бизнеса; стратегический инструмент управления изменениями в критичных бизнес-процессах компании. Хосин Канри способствует вовлечению каждого руководителя и сотрудника в процессы выработки, всеобщего разделения и эффективной реализации политики компании [3, с. 107].

Подход Хосин Канри основан на применении цикла Деминга в масштабе всей компании и представляет собой концепцию циклического управления.

Главная предпосылка, на которой основывается идея Хосин Канри, заключена в том, что фундаментальным условием достижения компанией требуемых результатов в области производственной безопасности является понимание всеми ее сотрудниками выбранного стратегического направления развития и их участия в выработке практических действий, ведущих к достижению желаемых результатов. Каждому работнику компании в условиях Хосин Канри необходимо быть сертифицированным хорошо обученным специалистом, владеющим методологией PDCA. Для этого необходимо активное внедрение различных обучающих программ в области производственной безопасности.

В итоге, суть развертывания политики Хосин Канри сводится к системному планированию, обеспечивающим связь стратегии компании с ее повседневной деятельностью. Такой подход дает возможность руководству управлять изменениями в стратегии и развитии компании посредством оценки эффективности и контроля выполнения предлагаемых проектов в области производственной безопасности.

Список литературы:

1. Баурина С. Б., Гарнов А. П., Гарнова В. Ю. Качество продукции/услуг в отраслях материального производства и непромышленной сфере национальной экономики России. Саранск: Полиграф, 2014. 136 с.
2. Баурина С. Б., Гарнов А. П. Политика организации в области производственной безопасности: понятие, необходимость, инструменты и методы развертывания, российский опыт // РИСК. 2015. №3. С. 367–372.
3. Баурина С. Б., Филиппова Д. Е. Хосин Канри как инструмент развертывания политики в области производственной безопасности промышленного предприятия // Научный альманах. 2016. №2–1 (16). С. 105–109.
4. Байнева И. И., Байнев В. В. Исследование и компьютерное моделирование надежности технических объектов // Надежность. 2013. №3 (46). С. 38–46.
5. Баурина С. Б. Практический опыт внедрения политики производственной безопасности на предприятиях нефтегазовой промышленности // Вестник научных конференций. 2016. №2–5 (6). С. 18–20.
6. Баурина С. Б. Внедрение методологии OHSAS 18001:2007 в деятельность промышленных предприятий // III-я международная научно-практическая конференция «Инновации: перспективы, проблемы, достижения» (14.05.2015 г.): материалы / под ред. проф. М. И. Ботова. М.: Изд-во РЭУ, 2015. С. 291–296.
7. Баурина С. Б. Система менеджмента профессионального здоровья и производственной безопасности в СМК организации // Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. 2015. №1. С. 42–47.

References:

1. Baurina S. B., Garnov A. P., Garnova V. Y. Quality of products/services in material production sectors and non-manufacturing sector of the national economy of Russia. Saransk, Poligraf, 2014. 136 p.
2. Baurina S. B., Garnov A. P. Policy of the organization in the field of industrial safety: concept, need, tools and deployment methods, the Russian experience. RISK, 2015, no. 3, pp. 367–372.
3. Baurina S. B., Filippova D. E. Hoshin Kanri as a tool for policy deployment in the field of industrial security of the industrial enterprise. Scientific almanac, 2016, no. 2–1 (16), pp. 105–109.
4. Baineva I. I. Bainev V. V. Study and computer modeling of reliability of technical objects. Reliability, 2013, no. 3 (46), pp. 38–46.
5. Baurina S. B. Practical experience in the implementation of industrial safety at the enterprises of the oil and gas industry. Journal of scientific conferences, 2016, no. 2–5 (6), pp. 18–20.
6. Baurina S. B. Introduction methodology OHSAS 18001:2007 in the activity of industrial enterprises. Innovations: prospects, problems and achievements: proceedings of the third international. nauchno-prakt. Conf. 14.05.2015. Under the editorship of Professor M. I. Botov. Moscow, Russian economic University, 2015, pp. 291–296.
7. Baurina S. B. Management System occupational health and safety in the QMS of the organization. Scientific research and development. Economics of the firm, 2015, no. 1, pp. 42–47.

*Работа поступила
в редакцию 04.07.2016 г.*

*Принята к публикации
08.07.2016 г.*